

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan merupakan hal yang paling diutamakan untuk menjaga setiap benda yang disimpan di setiap tempat. Kunci adalah pilihan yang tepat bagi kebanyakan masyarakat pada umumnya untuk menjaga setiap benda yang dimiliki, baik itu di rumah, kantor ataupun tempat manapun.

Semakin berkembangnya jaman dan meningkatnya aktifitas individu menjadikan seseorang terkadang malas untuk sekedar mengecek pintu apakah sudah terkunci atau belum, terlebih jika dari satu pintu ke pintu yang lain berjarak cukup jauh dan banyaknya pintu yang ada, seperti yang ada di sekolah.

Maka atas dasar itu penulis ingin membuat sebuah alat yang dimana ketika mengontrol kunci otomatis dengan keadaan pintu tertutup tanpa terkunci dengan menggunakan *Smartphone Android*. Yang dimana pengguna bisa mengakses apakah pintu sudah terkunci atau belum lewat *Smartphone* masing-masing tanpa harus membuka tutup satu persatu pintu.

Di sekolah SMK Al-Ishlah penjaga harus selalu menjaga pintu satu persatu untuk keamanan sekolah dan barang-barang didalamnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa setiap pintu. Dan juga permasalahan datang ketika penjaga sakit atau keperluan lainnya yang menyebabkan keamanan menjadi rawan. Begitu pula terkadang penjaga kesulitan memilih satu persatu kunci yang ada untuk membuka pintu-pintu sekolah karena banyaknya kunci yang digabungkan dengan kunci-kunci lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk makalah dengan judul **“RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI KUNCI OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO ETHERNET SHIELD DAN DIKONTROL ANDROID PADA PINTU KANTOR DI SMK AL-ISHLAH CIKARANG UTARA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pintu yang harus diperiksa membuat efisiensi waktu berkurang.
2. Banyaknya pintu yang harus diperiksa membuat penjaga kesulitan menemukan anak kunci.

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Sistem hanya membahas tentang rancangan bangun sistem kendali kunci otomatis menggunakan *arduino ethernet shield* dan dikontrol *android mobile* yang diterapkan pada kunci untuk menjaga keamanan pintu sekolah dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino.
2. Membuka dan mengunci pada pintu secara otomatis lewat *android mobile*.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas bisa disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat *hardware prototype* rancang bangun sistem kendali kontrol kunci otomatis menggunakan *arduino ethernet shield* dan dikontrol *android mobile*?
2. Bagaimana membuat *software prototype* rancang bangun sistem kendali kontrol kunci otomatis menggunakan *arduino ethernet shield* dan dikontrol *android mobile*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk membuat *hardware prototype* rancang bangun sistem kendali kontrol kunci otomatis menggunakan *arduino ethernet shield* dan dikontrol *android mobile*

2. Untuk membuat *software prototype* rancang bangun sistem kendali kontrol kunci otomatis menggunakan *arduino ethernet shield* dan dikontrol *android mobile*

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

1. Memahami secara teori dan praktek tentang fungsi alat ini.
2. Alat yang dibuat bisa difungsikan disekolah dan tempat yang membutuhkan keamanan.

1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan suatu keadaan atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan pada waktu melaksanakan penelitian

1.8 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek secara langsung, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data lengkap dan akurat.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan dan mengumpulkan sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas untuk mendapatkan gambaran secara teoritis.

1.9 Kerangka Pemikiran

Rancang Bangun Sistem Kendali Kunci Otomatis Menggunakan Arduino Ethernet Shield Dan Dikontrol Android Pada Pintu Kantor Di SMK Al-Islah Cikarang Utara

GAMBAR 1.1
Kerangka Pemikiran

Dengan adanya kekurangan yang harus disempurnakan belum adanya fasilitas kontrol secara otomatis dengan *smartphone* dan pemberitahuan saat pintu terkunci dan tidak terkunci secara bersamaan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dari Rancang Bangun Sistem Kendali Kunci Otomatis Menggunakan Arduino Ethernet Shield Dan Dikontrol Android Mobile Pada Tempat SMK Al-Ishlah Cikarang Utara.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,

tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori menjadikan landasan pembuatan sistem teori yang dibahas sebagai referensi yang terkait dengan topik bahasan ditunjuk untuk menunjang penulisan skripsi.

BAB III ANALISA MASALAH

Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, teknik sistem yang digunakan, analisa sistem usulan berisi tentang usulan sistem yang dibuat.

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Menjelaskan tahapan perancangan proses pembuatan serta kode pemograman.

BAB V PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari yang diambil dari bahasan topik skripsi. Selain itu, berisi saran yang bertujuan untuk meningkatkan topik skripsi yang dibahas dimasa mendatang.